

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСАЕВА Дилноза Замировна

Фуқаролик ишлари бўйича Каттақўрғон

туманлараро судининг

судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938411>

ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТНИНГ ҚОНУН БИЛАН ҚЎРИҚЛАНАДИГАН МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯСИ ЯНАДА КУЧАЙТИРИЛДИ

АННОТАЦИЯ

Янги қабул қилинган Қонун прокуратура органларининг одил судловни амалга оширишга кўмаклашиш борасидаги фаолияти самарадорлигини янада оширишга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ҳамда давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини тўлақонли ҳимоя қилишга, шунингдек судларда ишларни муҳокама қилишда қонунийликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: қонун, судларда ишларни кўриш, прокурорнинг ваколатлари, суд ҳокимияти, мустақиллик, очиқлик, шаффоқлик, ислохотлар, фуқаролар, тадбиркорлик субъектлари, ҳуқуқ, қонуний манфаатлар, кафолатлар, кучайтириш, тарафларнинг тортишуви, давлат манфаатлари, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ишлар, прокурорнинг иштироки, процессуал нормалар, ерга оид ҳуқуқий муносабатлар, давлат мулки, давлатга етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш, давлат бюджетидан ундирувлар, ўзгартириш ва қўшимчалар, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш.

ЕЩЕ БОЛЕЕ УСИЛИЛАСЬ ЗАЩИТА ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

АННОТАЦИЯ

Настоящий Закон послужит дальнейшему повышению эффективности деятельности органов прокуратуры по оказанию содействия в осуществлении правосудия, полноценной судебной защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также укреплению законности при разбирательстве дел в судах.

Ключевые слова: право, рассмотрение дел в судах, полномочия прокурора, судебная власть, независимость, открытость, прозрачность, реформы, граждане, субъекты предпринимательства, закон, законные интересы, гарантии, укрепление, споры сторон, государственные интересы, гражданские, экономические, административные дела, участие прокурора, процессуальные нормы, правовые отношения о земле, государственном имуществе, возмещении ущерба государству, отчислениях из государственного бюджета, изменениях и дополнениях, охране окружающей среды.

THE PROTECTION OF THE INTERESTS OF SOCIETY AND THE STATE PROTECTED BY LAW HAS BEEN FURTHER STRENGTHENED

ANNOTATION

This Law will further enhance the effectiveness of the Prosecutor's office in assisting in the administration of justice, full judicial protection of citizens' rights and freedoms, legally protected interests of society and the State, as well as strengthening the rule of law in court proceedings.

Keywords: Law, consideration of cases in courts, powers of the prosecutor, judicial power, independence, openness, transparency, reforms, citizens, business entities, law, legitimate interests, guarantees, strengthening, disputes between the parties, state interests, civil, economic, administrative cases, participation of the prosecutor, procedural norms, legal relations on land, state property, compensation for damage to the state, deductions from the state budget, amendments and additions, environmental protection.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 143-моддасида белгиланишича, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширади [1].

Ўзбекистон Республикасининг "Прокуратура тўғрисида"ги Қонунининг 2-моддасида кўрсатилишича, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишдан иборат [2].

Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2024 йил 2 июлда қабул қилинган, Сенат томонидан 2024 йил 28 августда маъқулланган Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига судларда ишларни кўришда прокурорнинг ваколатларини таъминлашга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонунининг қабул қилиниши суд ҳокимияти мустақиллигини, судлар фаолиятида очиқлик ва шаффофликни янада кучайтиришга хизмат қилади.

Мазкур Қонунга асосан, Республикамизнинг бир қатор норматив ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

1) Суд процессида прокурорнинг иштироки, деб номланган 50-модданинг:

- биринчи қисми қуйидаги мазмундаги биринчи ва иккинчи қисмлар билан алмаштирилди:

«Прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда, шунингдек давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ерга оид ҳуқуқий муносабатлар, давлат мулки, давлатга етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш ва давлат бюджетидан ундирувлар билан боғлиқ ишларда ёки прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида қўзғатилган ишларда иштирок этиши мумкин. Прокурор бошқа шахсларнинг аризаси билан қўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас.

Прокурор давлат манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза билан мурожаат қилиши мумкин»;

- иккинчи, учинчи ва тўртинчи қисмлари тегишинча учинчи, тўртинчи ва бешинчи қисмлар деб ҳисобланди;

2) Апелляция шикоятти (протести) бериш ҳуқуқи, деб номланган 383-модданинг иккинчи қисми «прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

3) Апелляция шикоятига (протестига) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 387-модданинг тўртинчи қисми «мурожаатининг кўчирма нусхаси илова қилинади» деган сўзлардан кейин «бундан қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно» деган сўзлар билан тўлдирилди;

4) Кассация шикоятининг (протестининг) мазмуни, деб номланган 406-модданинг учинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилди:

«Кассация протести протест келтирган прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан имзоланган бўлиши керак»;

5) Кассация шикоятига (протестига) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 407-модданинг тўртинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилди:

«Прокурорнинг иштирокисиз кўрилган иш бўйича кассация протестига ушбу Кодекс 403-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган шахсларнинг мазкур протестни келтиришга асос бўлиб хизмат қилган мурожаатининг кўчирма нусхаси илова қилинади, бундан қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно».

6) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 407¹-модданинг матни «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

7) Тафтиш тартибида шикоят қилиш (протест келтириш) ҳуқуқи, деб номланган 419⁴-модда:

- биринчи қисмининг тўртинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

- иккинчи қисмининг учинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

- учинчи қисмининг учинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

8) Тафтиш тартибидаги шикоятга (протестга) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 419⁸-модданинг иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилди:

«Прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича тафтиш тартибидаги протестга ушбу Кодекс 419⁴-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида кўрсатилган шахсларнинг протест келтиришга асос бўлиб хизмат қилган мурожаатининг кўчирма нусхаси илова қилинади, бундан қонунда прокурорнинг иштироки этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

9) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 419¹⁴-модданинг иккинчи қисми «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди [3].

Юқоридаги Қонунга асосан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

1) Ишда прокурорнинг иштироки, деб номланган 49-модданинг:

- учинчи қисми қуйидаги мазмундаги учинчи ва тўртинчи қисмлар билан алмаштирилди:

«Прокурор ўзининг даъво аризаси (аризаси) асосида қўзғатилган ишларда, шунингдек давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ерга оид ҳуқуқий муносабатлар, давлат мулки билан боғлиқ ишларда, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш, давлат бюджетидан ундирувлар, ўзбошимчалик билан қурилган иморатга бўлган мулк ҳуқуқини эътироф этиш, хусусий мулк сифатида эғалик қилиш ва ундан фойдаланиш фактини аниқлаш, божхона тўловларини ундириш билан боғлиқ ишларда иштирок этиши мумкин.

Прокурор бошқа шахсларнинг аризаси билан қўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас, бундан ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ишлар мустасно»;

- тўртинчи — еттинчи қисмлари тегишинча бешинчи — саккизинчи қисмлар деб ҳисобланди;

2) Даъво аризаси юзасидан ёзма фикр, қўшимча далиллар тақдим этилмаганда, шунингдек ишда иштирок этувчи шахслар келмаганида низони ҳал қилиш, деб номланган 170-модданинг учинчи қисмидаги «учинчи шахслар» деган сўзлар «ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар» деган сўзлар билан алмаштирилди;

3) Апелляция шикоятни бериш (протест келтириш) ҳуқуқи, деб номланган 259-модданинг иккинчи қисми «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

4) Апелляция шикоятига (протестига) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 265-модданинг иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилди:

«Апелляция протестига ишда иштирок этувчи бошқа шахсларга апелляция протестининг ва унга илова қилинган, ушбу шахсларда мавжуд бўлмаган ҳужжатларнинг кўчирма нусхалари юборилганлигини ёки топширилганлигини тасдиқловчи ҳужжат, прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича ушбу Кодекс 259-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган шахслар мурожаатларининг кўчирма нусхаси илова қилинади, бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

5) Апелляция шикоятини (протестини) қайтариш, деб номланган 269-модда биринчи қисмининг 11-банди қуйидаги таҳрирда баён этилди:

- «11) апелляция шикоятининг (протестининг) шакли ва мазмуни ушбу Кодекснинг 263-моддасида белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаса ёки апелляция шикоятига ушбу Кодекс 265-моддасининг учинчи қисмида назарда тутилган ҳужжатлар ёхуд прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича келтирилган протестга тарафнинг мурожаати кўчирма нусхаси илова қилинмаган бўлса, бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

6) Кассация шикоятни бериш (протести келтириш) ҳуқуқи, деб номланган 282-модданинг иккинчи қисми «иш бўйича прокурор иштирок этган бўлса» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

7) Кассация шикоятга (протестга) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 288-модданинг иккинчи қисми куйидаги таҳрирда баён этилди:

«Кассация протестга ишда иштирок этувчи бошқа шахсларга кассация протести ва унга илова қилинган, ушбу шахсларда мавжуд бўлмаган ҳужжатларнинг кўчирма нусхалари юборилганлигини ёки топширилганлигини тасдиқловчи ҳужжат, прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича ушбу Кодекс 282-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган шахслар мурожаатларининг кўчирма нусхалари илова қилинади, бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

8) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 288¹-модданинг матни «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

9) Кассация шикоятини (протестини) қайтариш, деб номланган 292-модда биринчи қисмининг 2-банди куйидаги таҳрирда баён этилди:

- «2) кассация шикоятининг (протестининг) шаклига ва мазмунига нисбатан ушбу Кодекснинг 286-моддасида белгиланган талабларга риоя этилмаган ёки кассация шикоятга (протестга) ушбу Кодекс 288-моддасининг учинчи қисмида кўрсатилган ҳужжатлар ёхуд прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича протестга ушбу Кодекс 282-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган шахслар мурожаатининг кўчирма нусхаси илова қилинмаган бўлса, бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

10) Тафтиш тартибида шикоят қилиш (протест келтириш) ҳуқуқи, деб номланган 307-модда:

- биринчи қисмининг тўртинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

- иккинчи қисмининг учинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

- учинчи қисмининг учинчи хатбошиси «прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

11) Тафтиш тартибидаги шикоятга (протестга) илова қилинадиган ҳужжатлар, деб номланган 313-модданинг иккинчи қисми куйидаги таҳрирда баён этилди:

«Тафтиш тартибидаги протестга ишда иштирок этувчи бошқа шахсларга протест ва унга илова қилинган, ушбу шахсларда мавжуд бўлмаган ҳужжатларнинг кўчирма нусхалари юборилганлигини ёки топширилганлигини тасдиқловчи ҳужжат, прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича ишда иштирок этувчи шахслар, ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахсларнинг мурожаати кўчирма нусхалари илова қилинади.

Бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

12) Тафтиш тартибидаги шикоятни (протестни) қайтариш, деб номланган 317-модда биринчи қисмининг 2-банди қуйидаги таҳрирда баён этилди:

- «2) шикоятнинг (протестнинг) мазмунига нисбатан ушбу Кодекснинг 311-моддасида белгиланган талабларга риоя этилмаган ёки тафтиш тартибидаги шикоятга (протестга) ушбу Кодекс 313-моддасининг учинчи ва тўртинчи қисмларида кўрсатилган ҳужжатлар ёхуд прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича протестга ишда иштирок этувчи шахслар, ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахслар мурожаатининг кўчирма нусхаси илова қилинмаган бўлса, бундан қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар мустасно»;

13) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 318-модданинг иккинчи қисми «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди [4].

Мазкур Қонунга асосан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

1) Ариза (шикоят) юзасидан ёзма фикр, қўшимча далиллар тақдим этилмаганлиги, шунингдек ишда иштирок этувчи шахслар судга келмаганлиги оқибатлари номли 148-модданинг учинчи қисмидаги «учинчи шахслар» деган сўзлар «ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар» деган сўзлар билан алмаштирилди;

2) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 230¹-модданинг матни «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

3) Тафтиш тартибида шикоят қилиш (протест келтириш) ҳуқуқи, деб номланган 249-модда учинчи қисмининг учинчи хатбошиси «прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича» деган сўзлардан кейин «ёки қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган иш бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди;

4) Ишни талаб қилиб олиш, деб номланган 260-модданинг иккинчи қисми «прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлардан кейин «ёхуд қонунда прокурорнинг иштирок этиши назарда тутилган бўлиб, бироқ у суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинмасдан кўрилган ишлар бўйича» деган сўзлар билан тўлдирилди [5].

Хулоса қилиб айтганда, мазкур Қонун прокуратура органларининг одил судловни амалга оширишга қўмаклашиш борасидаги фаолияти самарадорлигини янада оширишга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ҳамда давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини тўлақонли ҳимоя қилишга, шунингдек судларда ишларни муҳокама қилишда қонунийликни мустаҳкамлашга хизмат қилади [6].

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг "Прокуратура тўғрисида"ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси.
5. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси.
6. Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига судларда ишларни кўришда прокурорнинг ваколатларини таъминлашга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонуни.